

Correspondence Author: D2965 – Drajad Wiryawan., MM., CEH., CHFI., CSCA., PSM1

Paper Title : Optimization Of Accounting Recording Process Using RPA Technology In Multi-FInance Companies

NIM/Lecture Code	Name	Contribution for the Paper
2440043710	Ricky Chen	<ul style="list-style-type: none">- Mengusulkan model dan metode penelitian yang diinginkan- Menulis Latar Belakang,- Mencari Review Literasi
D2965	Drajad Wiryawan	<ul style="list-style-type: none">- Mengarahkan model dan metode penelitian yang diinginkan mahasiswa- Menganalisa pembahasan- Melakukan sinkronisasi antara judul dan isi paper yang dibuat.- Memberikan masukan mengenai analisa dan cara kerja aplikasi- Mendeley utk sitasi jurnal dan paper- Memberikan masukan mengenai analisa dalam penggunaan SLR-
D6856	Archie Nathanael Mulyawan	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan masukan mengenai keterkaitan judul dengan bidang keuangan dan akuntansi- Mengarahkan isi pendahuluan dan literatur review dengan Publish or Perisah, Vos Viewer dan Sitasi- Mengarahkan penggunaan SLR-